

Metallurgiya korxonalariga ISO 50001 bo'yicha energetika menejment tizimini samarali ishlab chiqish va joriy qilish jarayonining axborot modeli

Nodira A. Inatova

doktorant, Toshkent davlat texnika universiteti, Toshkent, 100095, O'zbekiston; nodirakhaitmetova@gmail.com

Dolzarbli: bugungi kunda energiya resurslaridan oqilona foydalanish, ularning samaradorligini oshirish jahon mamlakatlari miqyosida dolzarb masalalardan biridir. Energiya resurslarini ishlab chiqarish va uning iste'molini global darajada ortib borishi, tabiiy resurslarning tugash xavfi va atrof-muhitning ifloslanishi kabi masalalar energosamaradorlikni oshirishga undaydi. Shu bois, Xalqaro Standartlashtirish Tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan ISO 50001 standartiga muvofiq tashkilotlar uchun energomenedjment tizimini aniq va mukammal ishlab chiqish hamda joriy etish muhim ahamiyatga ega. Mazkur tizimning asosiy maqsadi energiya sarfini baholash, energosamaradorlikni tahlil qilish va energiya iste'molini kamaytirish bo'yicha talablar belgilash orqali energiya resurslaridan samarali foydalanish hamda tashkilotning energosamaradorlik ko'rsatkichlarini yaxshilab borishni ta'minlaydi. Ushbu maqolada metallurgiya korxonalariga ISO 50001 bo'yicha Energetika menejment tizimini samarali ishlab chiqish va joriy qilish hamda uning metodologiyasini takomillashtirish uchun axborot modeli taklif etilgan bo'lib, ushbu model standartning talablari qay darajada bajarilganligi hamda ularni takomillashtirish choralarini ishlab chiqilishiga asos bo'ladi.

Maqsad: model yordamida energetika menejmenti tizimiga oid barcha parametrlarni aniq ajratish va har bir parametrlarning chiqish natijalariga ta'sirini aniqlash orqali korxonalar uchun ishlab chiqilgan energetika menejment tizimini samaradorligini ta'minlash.

Usullari: metallurgiya korxonalariga uchun energetika menejmenti tizimini ishlab chiqishda matematik va tizimli tahlil usullaridan foydalaniladi.

Natijalar: taqdim etilayotgan axborot modeli metallurgiya korxonalarida ISO 50001 standarti asosida energetika menejment tizimini joriy qilish va takomillashtirishda axborot oqimlarini to'g'ri tahlil qilish, optimal boshqaruv strategiyalarini ishlab chiqish va standart talablariga to'liq mos keluvchi, samarali tizim yaratish uchun xizmat qiladi. Tahlil asosida standart talablarini boshqarish bo'yicha tegishli takliflar kiritiladi.

Kalit so'zlar: energiya resurslari, energetika menejment tizimi, energosamaradorlik, energiya iste'moli, axborot modeli.

Информационная модель процесса эффективной разработки и внедрения системы энергетического менеджмента в соответствии с ISO 50001 на металлургических предприятиях

Нодира А. Инатова

докторант, Ташкентский государственный технический университет, Ташкент, 100095, Узбекистан; nodirakhaitmetova@gmail.com

Актуальность: в настоящее время рациональное использование энергетических ресурсов и повышение их эффективности являются одними из актуальных задач на уровне мирового сообщества. Рост производства и потребления энергии в глобальном масштабе, угроза истощения природных ресурсов и загрязнение окружающей среды стимулируют к повышению энергоэффективности. В связи с этим важное значение приобретает разработка и внедрение энергетической системы менеджмента в соответствии со стандартом ISO 50001, разработанным Международной организацией по стандартизации. Основной целью данной системы является оценка энергопотребления, анализ энергоэффективности и установление требований по снижению потребления энергии, что обеспечивает эффективное использование энергетических ресурсов и улучшение показателей энергоэффективности организации. В данной статье предлагается информационная модель для эффективной разработки и внедрения системы энергетического менеджмента на металлургических предприятиях в соответствии со стандартом ISO 50001, а также для совершенствования её методологии. Эта модель служит основой для оценки степени выполнения требований стандарта и разработки мер по их совершенствованию.

Цель: с помощью модели чётко выделить все параметры, относящиеся к системе энергетического менеджмента, и определить влияние каждого параметра на выходные результаты, обеспечивая тем самым эффективность разработанной системы энергетического менеджмента для предприятия.

Методы: при разработке системы энергетического менеджмента для металлургических предприятий используются математические и системные методы анализа.

Результаты: предлагаемая информационная модель служит для правильного анализа информационных потоков при внедрении и совершенствовании системы энергетического менеджмента на металлургических предприятиях на основе стандарта ISO 50001, разработки оптимальных стратегий управления и со-

For citation: N.A. Inatova, Information model of the process of effective development and implementation of an energy management system according to ISO 50001 for metallurgical enterprises. Scientific and technical journal of Problems of Energy and Sources Saving, 2025, no. 3, pp. 274-279.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17217938>

Received: 14.01.2025

Revised: 19.03.2025

Accepted: 20.06.2025

Published: 23.08.2025

Copyright: © Nodira A. Inatova, 2025. Submitted to Problems of Energy and Sources Saving for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

здания эффективной системы, полностью соответствующей требованиям стандарта. На основе анализа вносятся соответствующие предложения по управлению требованиями стандарта.

Ключевые слова: энергетические ресурсы, система энергетического менеджмента, энергоэффективность, потребление энергии, информационная модель.

Information model of the process of effective development and implementation of an energy management system according to ISO 50001 for metallurgical enterprises

Nodira A. Inatova

PhD student, Tashkent State Technical University, Tashkent, 100095, Uzbekistan; nodirakhaitmetova@gmail.com

Relevance: Today, the rational use of energy resources and the improvement of their efficiency are among the most pressing issues globally. The growing production and consumption of energy on a global scale, the risk of depletion of natural resources, and environmental pollution drive the need to enhance energy efficiency. Therefore, it is crucial for organizations to develop and implement a clear and comprehensive energy management system in accordance with the ISO 50001 standard developed by the International Organization for Standardization. The main goal of this system is to assess energy consumption, analyze energy efficiency, and establish requirements to reduce energy use, thereby ensuring the efficient use of energy resources and improving the organization's energy performance indicators. This article proposes an information model for the effective development and implementation of an energy management system at metallurgical enterprises in accordance with ISO 50001, as well as for improving its methodology. This model serves as a basis for assessing the extent to which the standard's requirements are met and for developing measures for their improvement.

Aim: To clearly identify all parameters related to the energy management system using the model, and to determine the impact of each parameter on the output results, thereby ensuring the effectiveness of the energy management system developed for the enterprise.

Methods: Mathematical and system analysis methods are used in the development of the energy management system for metallurgical enterprises.

Results: The proposed information model helps to correctly analyze information flows when implementing and improving the energy management system at metallurgical enterprises based on the ISO 50001 standard. It also supports the development of optimal management strategies and the creation of an effective system that fully complies with the standard's requirements. Based on the analysis, appropriate proposals are made for managing the standard's requirements.

Keywords: energy resources, energy management system, energy efficiency, energy consumption, information model.

1. Kirish (Introduction)

Energetika menejment tizimi (EnMT) – bu energiya resurslaridan oqilona foydalanish, energiya sarfini kamaytirish, ishlab chiqarish jarayonlarining energiya samaradorligini oshirish va ekologik ta'sirni kamaytirishga qaratilgan korporativ boshqaruv strategiyasi hisoblanadi. Mazkur standartning asosiy vazifasi energiya resurslarini samarali boshqarish va optimallashtirishni ta'minlaydigan tizimni yaratishdan iborat bo'lib, bu orqali energiya resurslarining iste'molini kamaytirish, energiya samaradorligini oshirish, xarajatlarni pasaytirish va ekologik ta'sirni kamaytirish strategiyalarni o'z ichiga oladi. Ushbu hujjat barcha tashkilotlarga, ya'ni uning geografik joylashuvi, xizmat ko'rsatish turi, tashkilotning o'lchami kabi omillardan qat'iy nazar mos keladigan umumiy talablarni belgilaydigan hujjatdir [1-3,7]. Energomenejment tizimi tashkilotlarda, sanoat korxonalarida, davlat idoralarida ya'ni har qanday hududlarda energiya resurslaridan oqilona foydalanish uchun joriy etiladi. Ayniqsa sanoat korxonalarida energiomenejment tizimini ishlab chiqish muhimdir. Zero, ishlab chiqarish bilan bevosita bog'liq bo'lgan har qanday sanoat va korxonalar energiya resurslaridan asosiy foydalanuvchisi bo'lib, ishlab chiqarilayotgan elektr energiyaning o'rtacha 40%i iste'moli sanoat korxonalariga to'g'ri keladi [9, 11-12].

Shu bois, yirik sanoat korxonalarida, xususan metallurgiya sanoatida energiya resurslarini samarali boshqarish, yo'qotishlarni kamaytirish va xalqaro standartlarga mos faoliyat yuritish bugungi kunning muhim talablaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, ISO 50001 standarti asosida korxonalarda energetika menejment tizimini ishlab chiqish va joriy qilishda murakkab, ko'p omilli va uzviy bog'langan jarayonlarni boshqarish zarur bo'ladi. Ana shunday sharoitda axborot modeli bu jarayonlarni chuqur tahlil qilish, samarali boshqarish va optimallashtirish uchun zarur ilmiy-amaliy vosita bo'lib xizmat qiladi.

Axborot modeli – bu tizimning barcha funksional elementlarini (kirish, boshqaruv, me'yoriy va chiqish parametrlarini) o'zaro bog'lovchi, axborot nazariyasiga asoslangan matematik va strukturaviy

yondashuvdir. Mazkur model yordamida korxonaning mavjud energiya holati, boshqaruv strategiyalari va ISO 50001 standartiga moslik darajasi entropiya, o'zaro axborot, axborot uzatish koeffitsienti kabi ilmiy tushunchalar orqali formal ifodalanadi.

2. Metod va materiallar (Methods and materials)

Model yordamida energiya menejmentiga oid barcha parametrlar aniq ajratiladi: energiya sarfi, texnologik yuklama, avtomatlashtirish darajasi, normativ hujjatlar va boshqalar. Har bir parametrlarning chiqish natijalariga (masalan, sertifikat olish yoki samaradorlik ortishi) qanchalik ta'siri borligi aniqlanadi [8].

Model orqali ISO 50001 standartining qaysi bandlari to'liq bajarilgan, qaysi elementlar kuchsiz ishlayotganini aniqlab, ularni takomillashtirish choralari ishlab chiqiladi. Axborot modeli turli boshqaruv choralarning (energiyani tejash loyihalari, texnik modernizatsiya) qanchalik foydali ekanini oldindan tahlil qilish imkonini beradi. Bu esa, resurslarni to'g'ri taqsimlash, investitsiyalarni asoslash va energiya siyosatini shakllantirish uchun muhim hisoblanadi. Matematik axborot modeli yordamida korxonaning energiya samaradorligi bo'yicha prognoz ko'rsatkichlari ishlab chiqiladi, eng samarali boshqaruv senariylari tanlab olinadi. Axborot modeli korxonadagi har bir elementning ta'sirini raqamli ko'rsatkichlar bilan ifodalashga, ya'ni "R(x → y)" shaklidagi axborot uzatish koeffitsienti asosida baholashga imkon beradi. Bu jarayon formal identifikatsiya deb ataladi.

Metallurgiya korxonalarida ISO 50001 asosida energetika menejment tizimini joriy qilish va takomillashtirish bo'yicha axborot modeli — bu ilmiy asoslangan, tizimli, matematik yondashuv bo'lib, u korxonada energiya tizimini puxta loyihalash, samaradorlikni oshirish, standartlarga muvofiqlikni ta'minlash va ilg'or boshqaruv qarorlarini ishlab chiqishda asosiy vosita hisoblanadi. U nafaqat tahliliy, balki bashoratli va strategik funksiyalarni ham bajaradi [4,13].

ISO 50001 xalqaro standarti asosida ishlab chiqilgan tizimli yondashuv energetik resurslardan oqilona foydalanish, samaradorlikni oshirish va barqaror taraqqiyotni ta'minlashga xizmat qiladi. Bu jarayon ko'plab turli xil omillar va qaror qabul qilish nuqtalari bilan bog'liq bo'lib, ularni samarali boshqarish uchun zamonaviy, nazariy asoslangan axborot modeli zarur [5-6]. Shu nuqtai nazardan, "Metallurgiya korxonalarida ISO 50001 talablariga muvofiq energetika menejment tizimini samarali ishlab chiqish va joriy etish metodologiyasini takomillashtirish jarayoni"ni aks ettiruvchi axborot modeli ushbu tizimdagi funksional elementlar, axborot oqimlari va ularning o'zaro ta'sirini tahlil qilish va prognozlash imkonini beradi.

1-rasm. Metallurgiya korxonalariga ISO 50001 bo'yicha Energetika menejment tizimini ishlab chiqish va joriy qilish metodologiyasini takomillashtirish jarayoni axborot modeli

Fig.1. Information model of the process for improving the methodology of developing and implementing the Energy Management System in metallurgical enterprises according to ISO 50001

3. Natija va muhokama (Results and discussion)

1-rasmda keltirilgan "Metallurgiya korxonalariga ISO 50001 bo'yicha Energetika menejment

tizimini ishlab chiqish va joriy qilish metodologiyasini takomillashtirish jarayoni axborot modeli”ning batafsil ta’rifi quyida keltirilgan.

Axborot modelining strukturasi. Axborot modeli to’rt asosiy komponentdan iborat: kirish parametrlari, boshqaruv ta’sirlari, me’yoriy parametrlar va chiqish natijalari. Bu tuzilma majmuaviy jarayonlar tahlilida axborot aloqalarini aniqlash va formallashtirishga xizmat qiladi. Nazariy jihatdan, model dinamik va stoxastik xususiyatlarga ega bo’lgan tizim sifatida qaraladi, unda har bir parametrlar o’zining axborot salmog’i va ta’sir darajasiga ega [10].

Kirish parametrlari (X). Kirish parametrlari EnMT tizimiga ma’lumot sifatida uzatiladigan omillardir. Ular korxonadagi energetik holatni ifoda etadi:

- x_1 – umumiy energiya sarfi;
- x_2 – texnologik jarayonlar energiya talabchanligi;
- x_n – qo’shimcha ma’lumotlar (audit natijalari, ishlab chiqarish grafigi va h.k.).

Nazariy jihatdan (1), ushbu parametrlar to’plami tasodifiy kattaliklar majmui sifatida qaraladi. Ularning axborot boyligi Shennon entropiyasi orqali aniqlanadi:

$$H(x_i) = -\sum p(x_i) \log_2 p(x_i) \quad (1)$$

Boshqaruv ta’sirlari (U). Boshqaruv ta’sirlari – EnMT tizimiga faol ta’sir ko’rsatuvchi tashqi signallardir. Ular qaror qabul qilish orqali amalga oshiriladi:

- u_1 – auditorlik tavsiyalari asosidagi amaliy choralar;
- u_2 – avtomatlashtirish va nazorat tizimlari (SCADA, EMS);
- u_d – investitsiya loyihalari, qayta jihozlash.

Nazariy jihatdan, u boshqaruv parametrlari tizimni boshqaruv nazariyasidagi kiritish funksiyalari-ga (2) mos keladi. Ularning ta’sir darajasi o’zaro axborot orqali aniqlanadi:

$$I(u_j \rightarrow y_k) = H(y_k) - H(y_k | u_j) \quad (2)$$

Referens parametrlar (R). Referens parametrlar ISO 50001 va shu kabi standartlar, qonunchilik hujjatlar va sohaviy me’yorlarni o’z ichiga oladi:

- r_1 – ISO 50001 asosiy talablari;
- r_g – sohaviy standartlar va davlat normativ hujjatlari.

Nazariy nuqtai nazardan, ushbu parametrlar cheklovchi shartlar sifatida qaraladi (3) va ularning ta’siri me’yoriy ma’lumotlarning entropiyasi bilan cheklanadi:

$$I(r_s \rightarrow y_j) = H(y_j) - H(y_j | r_s) \quad (3)$$

Chiqish parametrlari (Y). EnMT joriy qilish natijalari quyidagicha bo’ladi:

- y_1 – ISO 50001 sertifikatini olish;
- y_2 – energiya intensivligining kamayishi;
- y_m – avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarining samarali ishlashi.

Nazariy jihatdan, natija parametrlari EnMT tizimining chiqish holati sifatida qaraladi va ularning axborot salmog’i: $H(y_j)$

Axborot uzatish koeffitsienti. Axborot uzatish koeffitsienti kirish, boshqaruv yoki normativ parametrlarning chiqish natijaga ta’sirini nisbiy axborot (4) asosida baholaydi:

$$R(a \rightarrow y_j) = [H(a) + H(y_j) - H(a, y_j)] / H(y_j) \quad (4)$$

Bu yerda $a \in \{x_i, u_i, r_s\}$. Koeffitsient $0 \leq R \leq 1$ bo’lib, 1 ga yaqinlashgan sari parametrlarning ta’siri yuqori ekanligi aniqlanadi.

Umumiy axborot ta’siri (R_total). Majmuviy jarayonlarni baholash uchun barcha komponentlar ta’sirini birlashtiruvchi integral formula (5) qo’llaniladi:

$$R_{total} = \sum \alpha_i \cdot R(x_i \rightarrow y_j) + \sum \beta_i \cdot R(u_i \rightarrow y_j) + \sum \gamma_s \cdot R(r_s \rightarrow y_j) \quad (5)$$

Bu yerda:

- $\alpha_i, \beta_i, \gamma_s$ – salmoq koeffitsientlari;
- R_{total} – umumiy model ta’sirchilik darajasi.

Nazariy jihatdan, bu funksional EnMT tizimining identifikatsiya darajasini ko’rsatadi.

4. Xulosa (Conclusion)

So’nggi yillarda korxonalar uchun ISO 50001 xalqaro standartiga asosan energetika menejment tizimini ishlab chiqish va joriy etish orqali energosamaradorlikni oshirish, energiya resurslaridan foydalanish xarajatlarini boshqarish, energiya iste’molining monitoringini yuritish hamda uning dinamikasini kuzatish, shu bilan bir qatorda energetik ko’rsatkichlarini doimiy yaxshilab borish dolzarb masalalardan biriga aylangan. Taklif etilgan axborot modeli metallurgiya korxonalarida ISO 50001 standartini asosida energetika menejment tizimini joriy qilish va takomillashtirishda axborot oqimlarini to’g’ri tahlil qilish, optimal boshqaruv strategiyalarini ishlab chiqish va standartda belgilangan talablarga to’liq mos keluvchi, samarali tizim yaratish uchun xizmat qiladi. Nazariy jihatdan, model qaror qabul qilish, resurslarni taqsimlash va strategik prognoz qilish vositasi sifatida ham ishlatiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. ISO 50001:2018 Energetika menejmenti tizimi. Foydalanish bo'yicha talab va ko'rsatmalar.
2. ISO 50004:2020 Energy management systems – Guidance for implementation, maintenance and improvement of an ISO 50001 EnMS
3. Д.О. Скобелев, М. В. Степанова. Энергетический менеджмент: прочтение 2020. Руководство по управлению энергопотреблением для промышленных предприятий. Москва 2020. Стр 5-17.
4. Boboyev G'.G', Inatova N.A. ISO 50001 xalqaro standartini O'zbekiston energetika tizimiga integratsiya qilish // "Milliy standart" ilmiy-texnik jurnali 2024/2-son. 73-75 betlar
5. В.С. Горбунова, Е.Ю. Пузина. Эффективность внедрения системы энергетического менеджмента в промышленных компаниях России. Transportation Systems and Technology. 2018;4(1) стр. 119-137
6. В.Ю. Конюхов, Т.А. Опарина, Ше Сон Гун. Энергоменеджмент как эффективная система энергосбережения и решение проблем ее внедрения. Том 10 № 4, 2020. с. 534–543
7. Г.Г. Бобоев, Н.А. Инатова. Внедрение системы энергоменеджмента для повышения энергоэффективности на производственных предприятиях. Журнал «Главный энергетик» № 2 (259), 2025. С. 4-9
8. Поляничко Михаил Владимирович. Методические подходы к управлению энергоэффективностью предприятия // Современные технологии управления. 2017. №3 (75). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-podhody-k-upravleniyu-energoeffektivnostyu-predpriyatiya> (дата обращения: 05.03.2025)
9. Saidov Mash'al Samadovich. Elektr energetika sohasini tartibga solish va boshqarishda olib borilayotgan islohotlar // "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 5, sentyabr-oktyabr, 2021 yil // 133-134 bet.
10. Федоськина Л. А., Абрамов Е. И. Методологические аспекты формирования системы энергоменеджмента в организации // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2014. №22. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-aspekty-formirovaniya-sistemy-energomenedzhmenta-v-organizatsii> (дата обращения: 05.03.2025). 23-29 бет
11. Узнародов Игорь Миронович. Энергетический кризис в европе и перспективы низкоуглеродной экономики // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Серия: Общественные науки. 2022. №2 (214). С. 95-101 URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/energeticheskiy-krizis-v-evrope-i-perspektivy-nizkouglernoy-ekonomiki> (дата обращения: 17.04.2025).
12. Аллаев К.Р. Современная энергетика и перспективы её развития /под ред. Салимова А.У. – Т.: Fan va texnologiyalar nashriyot-manbaa uyi, 2021. – 952 с.
13. N.A.Inatova. ISO 50000 seriyasidagi standartlar tahlili: Energetika menejment tizimlari energosamaradorlikni ta'minlashning asosiy mezonlari//“Sanoatda innovatsion metrologik ta'minot istiqbollari va uning dolzarb ilmiy-amaliy muammolari” III xalqaro anjuman, 7-8 aprel, 2025 yil. 27-30 betlar

REFERENCES

1. ISO 50001:2018 Energy management systems — Requirements with guidance for use
2. ISO 50004:2020 Energy management systems – Guidance for implementation, maintenance and improvement of an ISO 50001 EnMS
3. D.O. Skobelev, M.V. Stepanova. Energy Management: 2020 Edition. A Guide to Energy Consumption Management for Industrial Enterprises. Moscow, 2020. pp. 5–17.
4. Boboyev G.G., Inatova N.A. Integration of the ISO 50001 International Standard into the energy system of Uzbekistan //“National Standard” Scientific-Technical Journal, 2024, Issue 2, pp. 73–75.
5. V.S. Gorbunova, E.Yu. Puzina. Effectiveness of Implementing an Energy Management System in Industrial Companies in Russia. Transportation Systems and Technology. 2018; 4(1), pp. 119–137.
6. V.Yu. Konyukhov, T.A. Oparina, She Son Gun. Energy Management as an Effective Energy Saving System and the Challenges of Its Implementation. Volume 10, No. 4, 2020, pp. 534–543.
7. G.G. Boboev, N.A. Inatova. Implementation of an Energy Management System to Improve Energy Efficiency at Industrial Enterprises. Journal “Главный энергетик” No.2(259), 2025. pp. 4-11
8. Polyanychko Mikhail Vladimirovich. Methodological Approaches to Managing Energy Efficiency in an Enterprise // Modern Management Technologies. 2017. №3 (75). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-podhody-k-upravleniyu-energoeffektivnostyu-predpriyatiya> (date of access: 05.03.2025)

9. Saidov Mash'al Samadovich. Reforms Being Carried Out in the Regulation and Management of the Electric Power Sector // "Economy and Innovative Technologies" Scientific Electronic Journal. No. 5, September–October 2021 // pp. 133–134.
10. Fedoskina L. A., Abramov E. I. Methodological Aspects of Forming an Energy Management System in an Organization // National Interests: Priorities and Security. 2014. №22. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-aspekty-formirovaniya-sistemy-energomenedzhmenta-v-organizatsii> (date of access: 05.03.2025). pp. 23-29.
11. Uznarodov Igor Mironovich. The Energy Crisis in Europe and the Prospects of a Low-Carbon Economy // Proceedings of Universities. North-Caucasus Region. Series: Social Sciences. 2022. №2 (214). C. 95-101 URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/energeticheskiy-krizis-v-evrope-i-perspektivy-nizkouglerodnoy-ekonomiki> (date of access: 17.04.2025).
12. Allaev K.R. Modern energy and prospects for its development / edited by Salimov A.U. – T.: Fan va texnologiyalar nashriyot-manbaa uyi, 2021. – 952 p.
13. N.A. Inatova. Analysis of ISO 50000 Series Standards: Energy Management Systems as the Main Criterion for Ensuring Energy Efficiency // "Prospects of Innovative Metrological Support in Industry and Its Topical Scientific-Practical Issues" III International Conference, April 7–8, 2025. Pages 27–30.